

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Pra Kuliah di STBA Technocrat dengan Menciptakan dan Mengenalkan Sistem Pendidikan melalui Teknologi Pembelajaran Online

Susbiyantoro, Susilo Wulandari, Rahayu Sri Utami
Politeknik LP3I Jakarta, Indonesia
susbiyantoro@gmail.com

Article History:

Submission : 2021-11-17
Review : 2021-12-27
Publication : 2022-01-30

ABSTRAK

Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya pengenalan yang terprogram dan dikelola dengan baik sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi. Kegiatan Pra Kuliah ini dilaksanakan di semua perguruan tinggi, namun proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Serta diikuti dengan Kemampuan untuk mulai berbisnis di era digital dan menciptakan pebisnis muda di lingkungan kampus. Dosen Politeknik LP3I Jakarta menggandeng dan bekerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Technocrat Tangerang, Banten yang merupakan perguruan tinggi berskala nasional di wilayah Banten untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui konsep Seminar Terpadu Pra Kuliah Mahasiswa Baru 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan kepedulian mahasiswa dalam posisinya sebagai masyarakat kelas menengah berpendidikan dan dalam keberpihakannya di tengah masyarakat sebagai agent of change. Tema kegiatan pra kuliah ini adalah menciptakan dan mengenalkan sistem pendidikan melalui teknologi Pembelajaran Online serta melihat Peluang Bisnis di Dunia Digital kepada Mahasiswa Baru. Partisipan dari kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa baru dan Civitas Akademika di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat, Tangerang, Banten.

Kata Kunci : Sistem Pendidikan, Pembelajaran Online, Peluang Bsnis, Dunia Digital

Pendahuluan

1.1. Analisa Situasi

Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya pengenalan yang terprogram dan dikelola dengan baik

sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi. Kegiatan ini dilaksanakan di semua perguruan tinggi, namun proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Serta diikuti dengan Kemampuan untuk mulai berbisnis di era digital dan menciptakan pebisnis muda di lingkungan kampus.

Pada tahun 2021, Bangsa Indonesia dan bangsa di negara-negara lain sedang dilanda wabah COVID-19. Kondisi ini memberikan tantangan dan peluang untuk kita bangkit serta keluar dari rutinitas yang ada. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang bekerja, belajar, bisnis, dan ibadah dari rumah menjadikan momentum yang baik untuk menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan eranya. Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Pra Kuliah harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik dan formula membuka peluang memulai bisnis di era digital.

Selain itu, Pra Kuliah juga merupakan wahana perkenalan awal antar sesama mahasiswa baru sehingga dapat lebih mempererat tali persaudaraan. Terlebih lagi calon mahasiswa baru STBA TECHNOCRAT berasal dari berbagai kalangan, baik yang baru saja lulus (fresh graduate) maupun yang sudah bekerja namun ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan Pra Kuliah diharapkan mampu membuat para mahasiswa baru dan narasumber membaaur dengan lebih akrab.

Untuk menjawab tersebut di atas, maka dosen Politeknik LP3I Jakarta menggandeng dan bekerjasama dengan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Technocrat Tangerang Banten melaksanakan pembekalan ilmiah melalui Kegiatan Pra Kuliah dengan tema menciptakan dan mengenalkan sistem pendidikan melalui teknologi Pembelajaran Online serta melihat Peluang Bisnis di Dunia Digital kepada Mahasiswa Baru.

1.2. Solusi Permasalahan

Ada beberapa faktor kunci yang perlu difokuskan dalam pelaksanaan kegiatan *Pra Kuliah* di STBA TECHNOCRAT, Tangerang, Banten tahun 2021, yaitu antara lain:

1. Memberikan motivasi belajar serta motivasi dalam memperoleh peluang kerja di dunia Industri
2. Memberikan pemahaman berkaitan bisnis di era digital
3. Mengenal dan memahami lingkungan kampus STBA TECHNOCRAT dari segala segi.
4. Menumbuhkan rasa persaudaraan, solidaritas dan toleransi antar civitas akademika dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang nyaman.
5. Memantapkan sikap dan mental bagi mahasiswa baru.
6. Memperlihatkan eksistensi kampus STBA TECHNOCRAT pada lingkungan di sekitar kampus.
7. Menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi serta sistem pendidikan di era COVID 19.

1.3. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan dengan menggunakan suatu seminar, presentasi, pengajaran ataupun workshop bertahap yang dilakukan secara offline dan online, dapat diibaratkan pertemuan (*meeting*) tatap muka secara langsung kepada seluruh mahasiswa baru. Metode ini dipilih karena situasi dan kondisi masa pandemic

Covid19 saat ini belum memungkinkan kegiatan-kegiatan pendidikan dan atau pertemuan sosial lainnya yang diikuti oleh banyak orang diputuskan dilakukan secara kontak langsung dengan tetap menjaga Protokol Kesehatan Covid19 secara ketat. Melalui kegiatan pra kuliah ini, kita dapat berinteraksi secara langsung dengan seluruh mahasiswa.

Indikator keberhasilan :

Efisien

Peserta datang ke suatu tempat untuk mengikuti kegiatan Pra Kuliah ini.

Fleksibel

Tujuan utama Pra Kuliah untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian mahasiswa dalam posisinya sebagai masyarakat kelas menengah berpendidikan dan dalam keberpihakannya di tengah masyarakat sebagai agent of change dapat diterima secara langsung.

Interaktif

Peserta tetap dapat berinteraksi dengan banyak Narasumber yang kompeten.

Effective Learning

Peserta dapat belajar langsung dari kegiatan Pra Kuliah yang disampaikan oleh Narasumber terpilih maupun dari sesama peserta.

Tahapan keikutsertaan Webinar:

1. Melakukan pendaftaran (registrasi) kegiatan Pra Kuliah. Mekanisme registrasi mengikuti ketentuan Panitia Pelaksana.
2. Konfirmasi jawaban untuk peserta disampaikan kepada Panitia Kegiatan.
3. Membuat pengingat (reminder) yang akan didistribusikan kepada masing-masing peserta. Dalam hal ini, pihak panitia harus mengingatkan ketentuan reminder tersebut.
4. Setiap peserta memastikan offline pada jadwal yang memungkinkan offline dan online pada jadwal yang harus dilakukan dengan online tersebut.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Peserta Kegiatan

Program Pengabdian pada Masyarakat (P2M) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dosen Politeknik LP3I Jakarta bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Technocrat, yang ditujukan pada peserta pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Peserta : Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2021

Jumlah peserta : 32 - 38 orang

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Waktu

Kegiatan Pra Kuliah Tahun 2021 dilaksanakan pada:

- a. Hari : Setiap Hari Minggu
- b. Tanggal : 6 Juni - 4 Juli 2021
- c. Waktu : Pk. 09.00 s/d 12.00 WIB

Tempat Kegiatan Penyelenggaraan

Mekanisme Pra Kuliah dilakukan melalui interaksi dan berkomunikasi langsung dengan seluruh Mahasiswa Baru STBA Technocrat untuk 3 (tiga) kali pertemuan secara Offline (tatap muka) dan melalui Seminar Online untuk 1 (satu) kali pertemuan (Zoom Meeting). Tempat kegiatan yaitu Kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing TECHNOCRAT Kampus Mardi Gras – Citra Raya, Tangerang, Banten.

Teknis Kegiatan

Teknis kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu, dimulai pada tanggal 6 Juni 2021 dan berakhir 04 Juli 2021. Program pengabdian pada masyarakat (P2M) diselenggarakan melalui empat materi yang sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Acara Pengabdian

Pelaksanaan	Kegiatan / Tema	Nara sumber
6 Juni 2021	Kompetensi Profesional SDM di Era Gen-Z	Haryo Setyaka, S.E.,M.M.
13 Juni 2021	Pengembangan SDM yang Kompeten dan Berkarakter	Susilo Wulandari, S.Sos.,M.M.
20 Juni 2021	Membangun Karakter di Era Digital	Rahayu Tri Utami, M.Si.
4 Juli 2021	Bergerak dari Tradisional ke Digital	Susbiyantoro, S.Sos., M.M.

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan Pra Kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa baru memasuki kehidupan kampus yang memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Kegiatan Pra Kuliah mahasiswa baru STBA TECHNOCRAT Tangerang ini adalah sebuah kegiatan yang tepat untuk dalam rangka menciptakan momentum yang baik untuk pengembangan kreativitas dan teknologi sesuai dengan era saat ini.

Melalui rangkaian seminar Pra Kuliah tersebut yang sudah dilakukan, wahana perkenalan awal antar sesama mahasiswa baru dapat lebih mempererat ikatan kesatuan kelompok. Calon mahasiswa baru STBA TECHNOCRAT berasal dari berbagai kalangan, baik yang baru saja lulus (fresh graduate) maupun yang sudah bekerja namun ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan yang sama melalui berbagai pemahaman pembelajaran online dan peluang masa depan di era digital ini.

REFERENSI

- Fajarianto, O., Lestari, A. D., Erawati, D., Komunikasi, I., Swadaya, U., & Jati, G. (2021). *PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN*. 9(1).
- Destiana, R., & Jubaedah, S. (2016). Implikasi Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon. *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 15(3).
- G. Farell, H. K. Saputra and I. Novid, "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN SURAT MENYURAT (STUDI KASUS FAKULTAS TEKNIK UNP)," *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, vol. 11, no. 2, pp. 55-62, 2018.
- Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2021). MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA CUPANG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON. *Abdimas Awang Long*, 4(1), 1-12.
- M. Khoirul, T. I. Tjendrowasono and B. K. Riasti, "Aplikasi Pengelolaan Data Kearsipan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlonggo Jepara Berbasis Multiuser," *Indonesian Journal of Network & Security*, pp. 1-11, 2013.
- Sari, P. K., Rostini, D., Fajarianto, O., & Safitri, Y. (2020). *The Effect of Social Media on Reading Intensity of Fifth Grade Elementary School Students*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.049>
- Sri Wulandari, Aghnia Dian Lestari, & Otto Fajarianto. (2021). PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL KEARSIPAN PADA PAUD ARRAHMAN DESA KARANGMANGU KABUPATEN CIREBON. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 39-44.